

Standorttyp	<i>F. rufa</i>			<i>F. polyctena</i>			<i>F. paralugubris</i>			<i>F. lugubris</i>		
	M	unten	oben	M	unten	oben	M	unten	oben	M	unten	oben
7a	0.42	0.33	0.51	0.58	0.49	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7S	0.21	0.07	0.50	0.79	0.51	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8a	0.89	0.66	0.97	0.11	0.03	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9a	0.46	0.40	0.52	0.52	0.46	0.57	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05
9w	0.36	0.23	0.51	0.60	0.44	0.73	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.17
10a	0.36	0.29	0.43	0.57	0.49	0.64	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.12
10w	0.38	0.27	0.49	0.61	0.50	0.71	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.09
11	0.67	0.33	0.89	0.33	0.11	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12a	0.33	0.22	0.36	0.28	0.22	0.36	0.05	0.02	0.09	0.33	0.27	0.41
12e	0.56	0.40	0.70	0.16	0.08	0.30	0.02	0.00	0.15	0.26	0.15	0.41
12S	0.16	0.05	0.34	0.53	0.31	0.73	0.00	0.00	0.00	0.32	0.15	0.55
12w	0.38	0.25	0.53	0.29	0.18	0.44	0.11	0.05	0.24	0.22	0.12	0.37
13a	0.05	0.01	0.27	0.81	0.59	0.93	0.00	0.00	0.00	0.14	0.05	0.36
13e	0.10	0.02	0.31	0.76	0.54	0.90	0.00	0.00	0.00	0.14	0.05	0.36
14	0.62	0.53	0.79	0.36	0.28	0.45	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.06
16	0.27	0.17	0.39	0.13	0.07	0.24	0.02	0.00	0.11	0.58	0.46	0.70
18	0.30	1.00	0.62	0.10	0.01	0.47	0.50	0.22	0.78	0.10	0.01	0.47
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
62	0.56	0.25	0.82	0.11	0.02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.33	0.11	0.67

Tab 3 Wahrscheinlichkeit, dass Nestfunde zur Art X gehören: Mittelwert (M), untere (unten) und obere (oben) Grenze des 95% Konfidenzintervalls

Originalartikel: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.